

Reseña: “La herencia de la exclusión. Desigualdad y pobreza. Puerto Rico, Siglo XXI” de Linda Colón Reyes¹

Reinaldo Rosado Silva²

"La herencia de la exclusión. Desigualdad y pobreza. Puerto Rico, Siglo XXI", escrita por la Dra. Linda Colón Reyes y publicada por Publicaciones Gaviota en 2023, constituye una pieza clave para estudiantes, académicos, activistas, diseñadores de políticas públicas y, en general, para la comunidad puertorriqueña. Su importancia radica en su capacidad para facilitar una comprensión integral del fenómeno de la exclusión social, al mismo tiempo que ofrece un diagnóstico detallado sobre la pobreza, la desigualdad y la necesidad urgente de impulsar cambios estructurales en nuestra sociedad.

La herencia de la exclusión, como bien señala la autora, es el reflejo de la realidad de Puerto Rico en el siglo XXI. Esta herencia está marcada por un sistema colonial insostenible para los puertorriqueños, que se alimenta de decisiones políticas tomadas por el binomio corrosivo partidista que perpetúa la desigualdad y la exclusión. A través de un análisis profundo y fundamentado, Colón Reyes nos presenta las consecuencias devastadoras de la precariedad social, económica y política que afecta a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Es crucial señalar que, según la autora, Puerto Rico vive bajo un aparato colonial que sigue funcionando bajo las lógicas de la violencia de la austeridad y la doctrina neoliberal. Esto no solo empobrece a una gran parte de la población, sino que también genera condiciones que institucionalizan la pobreza y la exclusión. La autora destaca que la precariedad que afecta a muchos de nuestros conciudadanos no es un accidente, sino el resultado de políticas públicas que, a pesar de sus discursos de justicia social, perpetúan la desigualdad y no llegan a atender los retos estructurales.

Uno de los puntos más relevantes de la obra es la crítica a la forma en que el sistema político y económico de Puerto Rico favorece a las élites y marginaliza a las clases populares. A través del clientelismo político-pobreza, las políticas asistenciales, aunque necesarias en algunos casos, terminan creando una dependencia que refuerza la desigualdad. Es decir, se gestan políticas que alejan a los pobres de la posibilidad de mejorar su situación, generando un ciclo de pobreza estructural y reduciendo las probabilidades de movilidad social. La Dra. Colón Reyes también analiza la privatización de servicios esenciales y el desmantelamiento de instituciones clave como la educación y los servicios de salud, como parte de una estrategia neoliberal que busca tratar los derechos humanos fundamentales como mercancías. En lugar de considerar la educación y la salud como derechos humanos, se han convertido en bienes accesibles solo para quienes pueden pagar por ellos. Esta dinámica es especialmente preocupante cuando, como sociedad, hemos normalizado la idea de

¹ Ponencia presentada el 25 de abril de 2024 en el Anfiteatro Enfermería Josefina Torres Torres de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez.

² Catedrático Auxiliar. Departamento de Ciencias Sociales. UPR-Mayagüez

que la salvación es individual, sin cuestionar por qué el Estado no garantiza y facilita el acceso a estos derechos humanos fundamentales.

Este panorama desolador nos lleva a cuestionar la efectividad de las reformas orientadas al crecimiento y desarrollo socioeconómico en Puerto Rico. Si no realizamos cambios estructurales en las instituciones del Estado, no habrá reforma que logre cambiar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Es necesario un proceso de transformación profunda, que abarque cambios económicos, políticos, sociales, jurídicos y culturales a gran escala.

La obra de la Dra. Linda Colón Reyes nos ofrece una mirada compleja y multidimensional de la pobreza y la desigualdad. Nos presenta herramientas para entender estos fenómenos tanto desde una perspectiva teórica como operacional. Además, resalta la importancia de contar con instituciones sólidas que puedan recopilar y centralizar los datos necesarios para diseñar políticas públicas efectivas. En este sentido, la academia juega un papel fundamental, ya que debe ser un motor de reflexión, crítica y propuesta frente a las problemáticas sociales.

La Dra. Colón Reyes también nos invita a repensar cómo la sociedad puertorriqueña puede abordar estos problemas a través del trabajo comunitario. A pesar de los obstáculos que impone el aparato colonial y el recorte de recursos, es posible avanzar en la lucha contra la pobreza mediante la organización comunitaria y el fortalecimiento de una educación política que forme ciudadanos críticos y comprometidos con los derechos humanos.

En este sentido, los formuladores de políticas públicas tienen a su disposición una rica cantidad de fuentes, datos y estudios que se encuentran en esta obra. Además, la autora incluye referencias de fuentes internacionales que pueden ser aplicadas al contexto de Puerto Rico, lo que ofrece un marco más amplio para entender la pobreza y la desigualdad en un contexto local-global. Es importante, entonces, que las políticas públicas se basen en datos sólidos y en un enfoque científico que permita un cambio real y efectivo en la vida de los puertorriqueños.

La pobreza y exclusión no son fenómenos naturales sino producidos por los sistemas de desigualdad creados por los seres humanos. Como señala la Dra. Linda Colón Reyes, las desigualdades sociales y económicas se perpetúan a través de un sistema que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría. Sin embargo, el texto también nos deja una esperanza: a través del conocimiento, la investigación y el trabajo organizado, podemos transformar esta realidad.

Para concluir, quiero compartir una cita de la Dra. Colón Reyes que resume perfectamente la situación que enfrentamos: “La desigualdad en la estructura de las clases sociales muestra una burguesía y unos administradores de las corporaciones (CEO) que atesoran cada vez más riquezas. Las estratas medias y profesionales, frente a la amenaza del desempleo, luchan a través de estrategias e iniciativas individuales y compiten entre iguales, aumentando la diferenciación con otros, aun cuando pertenezcan a su misma estrata o clase. Para la clase obrera, se destruyen las protecciones sociales y del trabajo, y la negociación colectiva ya no se ve como la alternativa a la precarización de las personas en el proceso productivo”.

Hoy, como sociedad, debemos comprometernos a no conformarnos con lo que tenemos, sino a transformar nuestra realidad, utilizando el poder del conocimiento y la esperanza científica para lograr justicia social.

Gracias a la Dra. Linda Colón Reyes por esta valiosa contribución al país y a la academia puertorriqueña.